

PHILOLOGICAL SCIENCES

СЛОВА КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ: ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА НА ГРУЗИНСКИЙ ЯЗЫК

Сичинава Н.

профессор-ассистент

Государственный университет Акакия Церетели, г. Кутаиси

CONDITION CATEGORY WORDS: PROBLEMS OF TRANSLATION INTO GEORGIAN

Sitchinava N.

Akaki Tsereteli State University, Kutaisi,

Assistant Professor

АННОТАЦИЯ

Цель исследования – на основе сопоставительного анализа выявить продуктивные модели перевода слов категории состояния в таком жанре эпической словесности, как мемуары. Материалом для исследования послужили литературные очерки М. Горького и их переводы на грузинский язык, выполненные Г. Мерквиладзе. Выявлены стратегии полноценной передачи рассматриваемых единиц во вторичном тексте. На обильном иллюстративном материале показано, что отсутствие безлично-предикативных наречий в грузинском языке компенсируется использованием в переводе грамматических и лексических трансформаций; рассмотрены случаи синтаксической синонимии, при которой одной семантической структуре исходного текста соответствуют несколько формально-синтаксических структур в переводе.

ABSTRACT

The article is devoted to the comparative analysis of sentences with words of the category of condition and their corresponding sentences in the Georgian translation. The material for the study was M. Gorky's literary essays and their translations into the Georgian language, made by G. Merkviladze. The strategies of full-fledged transmission of the considered units in the secondary text are revealed. The abundant illustrative material shows that the absence of impersonal predicative adverbs in the Georgian language is compensated by the use of grammatical and lexical transformations in translation. The cases of syntactic synonymy are considered, in which several formal syntactic structures in translation correspond to one semantic structure of the source text.

Ключевые слова: слова категории состояния, художественный перевод, грамматические и лексические трансформации, синтаксическая синонимия.

Keywords: words of the category of condition, fiction translation, grammatical and lexical transformations, syntactic synonymy.

Одной из актуальных задач современного переводоведения является установление специфического и общего между исходным и переводящим языками. Установление типологически релевантных значений в области морфологии и синтаксиса сравниваемых языков облегчает работу переводчика над текстом оригинала и способствует созданию механизмов адекватного перевода.

К числу наименее изученных проблем перевода с русского на грузинский язык можно отнести вопрос о способах передачи слов категории состояния.

Анализ грамматической природы сравнительно небольшой группы неизменяемых слов (*можно, нельзя, холодно, больно, жаль* и др.), способных выступать в составе сказуемого русского безличного предложения, привлекал и привлекает пристальное внимание многих лингвистов, до сих пор не пришедших к единому мнению о частеречной принадлежности подобных слов. Большинство слов категории состояния омонимичны словам других частей речи: 1) наречиям на -о (*интересно, весело, печально* и др.); 2) существительным (*стыд, грех, охота, пора* и др.). Лишь не-

большую группу слов, входящих в категорию состояния, невозможно соотнести ни с одной частью речи. Это слова *нельзя, можно, надо*, а также *жаль*. В основе выделения слов категории состояния лежит не морфологический, а лексический (обозначают различные состояния человека, природы, окружающей обстановки) и синтаксический (выступают сказуемым в безличном предложении) принципы. Термин «категория состояния» активно употреблялся в лингвистических работах Л.В. Щербы, В.В. Виноградова, В.В. Бабайцевой, исходивших из семантики данных слов; С.И. Абакумов, принимая во внимание синтаксическую функцию этих слов, для их обозначения ввел термин «безлично-предикативные слова»; Д.Н. Овсяннико-Куликовский, А.Б. Шапиро и А.А. Шахматов употребляли термин «предикативные наречия», тем самым указывая на их тесную связь с наречиями. В исследованиях чешских лингвистов второй половины XX века был введен термин «предикативы», который стал применяться к группе слов, получивших в русской грамматике название «категория состояния».

В современных исследованиях отмечается тенденция к замене терминов «категория

состояния», «безлично-предикативные слова», «предикативные наречия» термином «предикативы». В разметке Национального корпуса русского языка предикативы выделяются в особую часть речи, с оговоркой о допустимости их рассмотрения в качестве отдельной части речи [3]. С другой стороны, активно продвигается позиция, согласно которой «категорию состояния» следует рассматривать как разряд наречий – «предикативные наречия», при этом «расширив по сравнению с традиционной формулировкой круг занимаемых наречием позиций» [2, с. 64]. Весомым аргументом в пользу отказа от выделения категории состояния в самостоятельную часть речи является то, что слова данной сравнительно малочисленной группы рассматриваются как монофункциональный класс, что «не соответствует принципам выделения самостоятельных частей речи (все они полифункциональны)» [1, с. 69].

Приведенная выше терминологическая пестрота вовсе не характерна для лингвистики грузинского языка, в силу отсутствия безлично-предикативных наречий. В бессубъектных (бесподлежащих) предложениях, в которых нет и не может быть производителя действия, для обозначения явлений природы или состояний человека употребляются безличные глаголы в форме 3-го лица ед. числа. Сказуемое в грузинском предложении может быть простым и составным. Предикативное ядро грузинского предложения не может быть сформировано без глагола или вспомогательного глагола, выступающего в роли связки. Простое глагольное сказуемое выражается спрягаемым глаголом в одной из грамматических форм; составное сказуемое состоит из склоняемого слова и личной формы вспомогательного моноперсонального глагола (*ვარ, ხარ, იყო*). Вспомогательный глагол может усекается, в таком случае он прикрепляется к именной части сказуемого. Наречия в грузинском предложении выполняют функцию различных обстоятельств, а также могут быть именной частью составного сказуемого в двусоставном или односоставном личном предложении (например, *ბავშვი ავად გახდა მხიარულად ვარ*). Таким образом, как склоняемые, так и несклоняемые слова, исходя из синтаксического строя грузинского предложения, не могут выступать в функции предиката без вспомогательного глагола, указывающего на производителя действия или носителя состояния и формирующего личное предложение. Связка является обязательным элементом грузинского составного именного сказуемого. Морфологическая особенность способа выражения сказуемого в грузинском языке приводит к несовпадениям в синтаксисе русского и эквивалентного ему грузинского предложения, поскольку безлично-предикативные наречия выступают в русском предложении в роли главного члена – сказуемого – в безличном предложении, а остальные наречия – в роли обстоятельств. Безлично-предикативные наречия в роли сказуемого могут употребляться как без связки, так и со связками *быть, стать, становиться, бывать* и т.д., а также могут сочетаться с зависимым инфинитивом.

Слова категории состояния выступают важным элементом художественно-композиционной структуры литературных портретов М. Горького [4], в силу чего данные очерки представляет собой удобный материал для сопоставительного анализа предложений с категорией состояния в русском предложении и соответствующих им предложений в грузинском переводе, а также для установления переводческих корреляций и закономерностей в способах передачи слов категории состояния на грузинский язык. Грузинский перевод литературных портретов М. Горького представлен в единственном варианте и выполнен переводчиком Г. Мерквиладзе [5].

Играя важную роль в создании смыслового пространства очерков о замечательных современниках М. Горького, слова категории состояния используются автором при передаче состояния изображаемых людей, при оценке окружающей их среды, при выражении возможностей, способностей, умений для осуществления действий. В очерках представлены слова категории состояния почти всех лексико-семантических групп, традиционно выделяемых лингвистами [7, с. 12-15]; по частоте употребления к центральным (ключевым) лексемам относятся:

I. Безлично-предикативные слова, обозначающие состояние с модальной окраской, то есть заключающие в себе значение необходимости, возможности, долженствования: *можно, нужно, надо, нельзя, необходимо*. Данная группа слов представлена большей частью в сочетаниях с зависимым инфинитивом. В грузинском языке им соответствуют глаголы *შეიძლება, უნდა, არ შეიძლება* (нельзя = глагол с отрицательной частицей *не*) и прилагательные со связкой в составном сказуемом *საჭიროა, აუცილებელია*, которые в сочетании со связкой, личным глаголом или масдаром (особая форма, обладающая грамматическими признаками как существительного, так и глагола) образуют составное сказуемое.

II. Безлично-предикативные слова, выражающие отрицательную или положительную оценку состояния (интеллектуальную, эмоционально-экспрессивную, психологическую): *нелепо, верно, смешно, остроумно, очевидно, жалко, скучно, по-настоящему, накладно, забавно, глупо, неприятно, хорошо, неудивительно, дико, объяснимо*. В переводе им соответствуют: *უაზრობა, სწორია, სასაცილოა, ჭკუამახვილოურია, ცხადი იყო, მეტრადება, მეცოდებოდა, მოსაწყენია, მოსწყინდა, იცოდეს, ესმის, არ მემეტება, გასართობია, სისულელეა, არ მსიამოვნებს, არასასიამოვნო იყო, კარგი იყო, კარგია, კარგი იქნებოდა, არ უნდა გაგიკვირდეთ, მეცობა, ახსნა აქვს*.

III. Слова, обозначающие физическое, душевное, эмоционально-психическое состояние человека: *скучно, холодно, жарко, стыдно, неловко, жалко, вредно*. Их соответствиями в грузинском переводе выступают: *მოსაწყენია, სცივა, დასცხა, მრცხვენია, შერცხვენა, სამარცხვინია*,

გრცხვენია, სირცხვილია, უხერხულად ვგრძნობ თავს, უხერხულად ისმენდი.

К периферийным по частоте употребления лексемам относятся:

IV. Безлично-предикативные слова, обозначающие состояние природы, окружающей среды и обстановки: *темно – ბნელა*.

V. Безлично-предикативные слова, обозначающие оценку состояния или положения в пространстве и времени: *пора, (не) время, рано – დროა, დრო არ არის, ადროა*.

VI. Безлично-предикативные слова, выражающие оценку состояния со стороны зрительного и слухового восприятия: *видно, слышно, заметно – ჩანს, ისმის, იგრძნობოდა*.

Изложенные выше особенности структуры грузинского предложения обуславливают преимущественное применение грамматических трансформаций при переводе конструкций с безлично-предикативными наречиями. Происходит полная грамматическая трансформация предложения оригинала, в основе которой – преобразование безличного предложения в личное:

1) *О Чехове можно написать много, но необходимо писать о нем очень мелко и четко, чего я не умею* («А.П. Чехов»). – ჩეხოვზე ბერვის დაწერა შეიძლება, მაგრამ აუცილებელია ძლიერ დაწვრილებით და მკაფიოდ წერა, რაც მე არ შემიძლია («ა.პ. ჩეხოვი»).

2) *Учителю нужно все знать, батенька, все!* («А.П. Чехов») – მასწავლებელმა ყველაფერი უნდა იცოდეს, ჩემო კარგო, ყველაფერი! («ა.პ. ჩეხოვი»).

3) *Чтобы хорошо жить, по-человечески – надо же работать!* («А.П. Чехов») – კარგად, ადამიანურად რომ ცხოვრობდე – უნდა მუშაობდე! («ა.პ. ჩეხოვი»).

При передаче на грузинский язык семантического предиката, выраженного словами категории состояния, используются сказуемые, имеющие разное морфологическое оформление. В литературных очерках М. Горького нам удалось выделить следующие разновидности предикативного представления категории состояния в грузинском переводе:

1) Слову категории состояния в переводе может соответствовать составное сказуемое, выраженное именем существительным со связкой:

– *Нелепо же платить гроши человеку, который призван воспитывать народ, – вы понимаете? – воспитывать народ!* («А.П. Чехов») – უაზრობაა, რაღაც გროშებს იღებდეს ადამიანი, რომელიც მოწოდებულია ხალხი აღზარდოს («ა.პ. ჩეხოვი»).

2) Слову категории состояния в переводе может соответствовать составное сказуемое, выраженное именем прилагательным со связкой:

Он не любил разговоров на «высокие» темы, – разговоров, которыми этот милый русский человек так усердно потешает себя, забывая, что смешно, но совсем не остроумно рассуждать о

бархатных костюмах в будущем, не имея в настоящем даже приличных штанов («А.П. Чехов»). – ერთობ სასაცილო და არცთუ მაინცდამაინც ჭკუამახვილურია მომავლის ხვერდის კოსტუმებზე მსჯელობა, თუ ახლა ხეირიანი შარვალაც არ გაცვია («ა.პ. ჩეხოვი»).

3) Слову категории состояния в переводе соответствует простое сказуемое, выраженное глаголом:

Но он дикарь, он не сознавал преступности деяния, мне его жалко! («А.П. Чехов»). – მე მებრალეობა ის! («ა.პ. ჩეხოვი»).

Мне даже неприятно, что Сулер живет у него («А.П. Чехов»). – არც კი მსიამოვნებს, რომ სულერი მასთან ერთად ცხოვრობს («ა.პ. ჩეხოვი»).

Сказуемое в таких предложениях может быть передано глаголами в сочетании с существительным, обозначающим ту или иную эмоцию: *Когда я читал об этом великане-земле, не чувствующем на себе людей, – мне было страшно* («Н.Е. Каронин-Петропавловский»). – როცა ვკითხულობდი ამ გოლიათი დედამიწის შესახებ, რომელიც ვერც კი გრძნობს მის ზურგზე მოსიარულე ადამიანებს, შიშმა შემიპყრო («ნ.ე. კარონინ-პეტროპავლოვსკი»).

4) причастие со связкой и зависимым существительным, в значении которого содержится указание на соответствующую эмоцию: *Было очень грустно* («В.Г. Короленко»). – ძლიერ სევდის მომგვრელი იყო ეს («ვ.გ. კოროლენკო»).

5) причастие с зависимым наречием и связкой: *Но вскоре я почувствовал, что Есенин читает потрясающе, и слушать его стало тяжело до слёз* («Сергей Есенин»). – მისი მოსმენა ძნელად ასატანი, გულის ამაჩუყებელი გახდა («სერგეი ესენინი»).

Предложениям со словом категории состояния со значением физического состояния, а также состояния окружающей среды в функции сказуемого в грузинском переводе могут соответствовать бесподлежащие односоставные предложения со сказуемым – безличным глаголом в форме 3-го лица ед. числа:

Помню – было даже грустно, казалось, что ей смертельно холодно и она, полуодетая, бежит, чтоб согреться, выскользнуть из холода («Сергей Есенин»). – მოსაწყენიც კი იყო, გეგონებოდა, საშინლად სცივა და, ნახევრად შიშველი, დარბის იმისათვის, რომ გათბეს, თავი დააღწიოს სიცივეს («სერგეი ესენინი»).

Днём писать запрещено и мешают, значит – надо писать ночью, а без свечки – темно, понимаете? («Н.Е. Каронин-Петропавловский»). – მამსადამე, ღამით უნდა ვწერო, უსანთლოდ კი ბნელა, ხომ გესმით? («ნ.ე. კარონინ-პეტროპავლოვსკი»).

... *то - съёживаясь, как бы от холода, то – расширяясь, точно ему становилось жарко* («В.И. Ленин»). – ხან მოიკუნტებოდა, თითქოს

შესცივდაო, ხანაც გასწორდებოდა, თითქოს დასცხარო («ვ.ო. ლენინი»).

В основе предложений со сказуемым, выраженным словом категории состояния, в русском предложении обычно лежит структурная схема, в состав которой входит дательный субъекта. В таких случаях в дательном падеже стоят существительные или местоимения, обозначающие человека или какое-либо живое существо, испытывающее то или иное состояние. Дательный субъекта, относящийся к предикативным наречиям на -о, заключает в себе значение носителя состояния. При передаче этих конструкций на грузинский язык используются формы именительного (Странное впечатление производили его слова: «Мне **хорошо**, мне ужасно хорошо, мне слишком хорошо» («Лев Толстой»). – *საოკარ შთაბეჭდილებას ახდენდა მისი სიტყვები: „ მე კარგადა ვარ, უზომოდ კარგად. მეტისმეტად კარგადა ვარ“* («ლევ ტოლსტოი»)); повествовательного (Нужно встряхивать кожей и махать хвостом («А.П. Чехов»). – *ცხენმა უნდა ატოკოს ტყავი და აქნიოს კუდი* («ა.პ. ჩეხოვი»)) и дательного падежей (*Нас – не много! И всем нам – трудно!* («В.Г. Короленко»)) – *ჩვენ ცოტანი ვართ! და ყველას გვიჭირს* («ვ.გ. კოროლენკო»)) в функции подлежащего.

Дательному субъекта исходного предложения могут соответствовать в переводе также дополнения в косвенном падеже (чаще всего в родительном падеже с послелогом – *თვის* или в форме творительного падежа): *Сулери это вредно* («А.П. Чехов»). – *სულერისთვის ეს საზიანოა* («ა.პ. ჩეხოვი»).

Как-то в Ясной некто красноречиво рассказывал о том, как ему хорошо жить и как стала чиста душа его, прияв учение Толстого («Лев Толстой»). – *ერთხელ იასნაიაში ვიღაც მჭერმეტყველურად ლაპარაკობდა იმაზე, თუ როგორი კმაყოფილებით ცხოვრობს იგი და როგორ განიჭმინდა მისი სული მას შემდეგ, რაც ტოლსტოის მოძღვრება მიიღო* («ლევ ტოლსტოი»).

В структурной схеме грузинского предложения субъект может быть формально не представлен, если он выражен личным местоимением, что объясняется особенностью грузинского глагола, включающего в себя показатели субъекта и объекта.

Но – никогда ему не было хорошо, никогда и нигде, я уверен: ни «в книгах премудрости», ни «на хребте коня», ни «на груди женщины» он не испытывал полностью наслаждений «земного рая» («Лев Толстой»). – *მაგრამ დარწმუნებული ვარ, არასოდეს არ ყოვილა კარგად, არასოდეს და არსად: არც «დიადი სიბრძნის წიგნებში», არც «ცხენის ზურგზე», არც «ქალის გულმკერდზე» მას არ განუცდია სრულად «ამქვეყნიური სამოთხის» სიტკბოებანი* («ლევ ტოლსტოი»).

Сказуемое безличных предложений исходного текста, преданное одним и тем же словом категории

состояния, может иметь в переводе разные способы выражения; например, «стыдно» может быть передано: 1) глаголом: *Господи, ты — творец красоты: как тебе не стыдно?* («Лев Толстой»). – *შენ, უფალო, სილამაზის შემოქმედო, როგორ არა გრცხვენია?* («ლევ ტოლსტოი») 2) мадаром со связкой: *...ведь это же стыдно нам!* («А.П. Чехов»). – *ეს ხომ ჩვენი შერცხვენია!* («ა.პ. ჩეხოვი»). 3) именем существительным со связкой: *... стыдно писать о гадостях* («Лев Толстой»). – *სირცხვილია სისამაგლეზე წერა* («ლევ ტოლსტოი»). 4) именем прилагательным со связкой: *Нестерпимо стыдно и страшно было слушать историю крестьянского сына, литератора Агафонова* («Н.Е. Каронин-Петропавловский»). – *ყოვლად სამარცხვინო და სამინელი იყო ... მოხმენა* («ნ.ე. კარონინ-პეტროპავლოვსკი»).

Наряду с грамматическими трансформациями, при переводе слов категории состояния используются лексические трансформации. Рассмотрим наиболее распространенные приемы лексических трансформаций при переводе слов категории состояния на грузинский язык.

1) Прием смыслового развития: *Часов шесть уже, да? Мне – пора. Заходите!* («Н.Е. Каронин-Петропавловский»). – *უკვე ექვსი საათი იქნება, არა? მე უნდა წავიდე. უჭმოიარეთ!* («ნ.ე. კარონინ-პეტროპავლოვსკი»). *Сегодня у меня такой хороший день, так радостно душе, что мне хочется, чтоб и вам было радостно* («Лев Толстой»). – *ისეთი კარგი დღე გამითენდა, ისეთი ბედნიერი ვარ, რომ მინდა, თქვენც ბედნიერი იყოთ* («ლევ ტოლსტოი»).

2) Целостное преобразование: *Дал бы я тебе ее в подарочек, Да – накладно будет – самому дорого!* («А.П. Чехов»). – *მე მოვართმევდი შენ მას ნობათად, – ძვირფასია და არ მემეტება!* («ა.პ. ჩეხოვი»). *Стихов не жалко – на память знаете?* («Н.Е. Каронин-Петропавловский»). – *ლექსები არაფერია. ზეპირად გახსოვთ?* («ნ.ე. კარონინ-პეტროპავლოვსკი»).

3) Антонимический перевод: – *Совсем не плохо! Вы можете создавать характеры ...* («В.Г. Короленко»). – *ძალიან კარგია! თქვენ შეგიძლიათ ხასიათების შექმნა* («ვ.გ. კოროლენკო»).

Таким образом, анализ репрезентации слов категории состояния в грузинском переводе литературных очерков М. Горького позволяет утверждать, что несмотря на уникальность и национальную специфичность формально-синтаксической структуры предложений исходного текста, имеют место разные способы полноценной передачи рассматриваемых единиц. Анализ переводческих стратегий, использованных в контекстуально соответствующих друг другу предложениях разноструктурных языков синтетического и агглютинативного строя (русского, с одной стороны, и грузинского, с другой), позволил сделать выводы теоретического харак-

тера, а именно: 1) полученные результаты свидетельствуют о том, что отсутствие безлично-предикативных наречий в грузинском языке компенсируется использованием в переводе грамматических и лексических трансформаций; 2) при переводе конструкций со словами категории состояния имеют место случаи синтаксической синонимии, при которой одной семантической структуре исходного текста могут соответствовать несколько формально-синтаксических структур в переводе.

Литература

1. Богданов С.И., Евтюхин В.Б., Князев Ю.П. и др. Морфология современного русского языка: учебник для высших заведений Российской Федерации. – СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2009. – 634 с.

2. Всеволодова М.В. Теория функционально-коммуникативного синтаксиса. – М.: URSS, 2017. – 656 с.

3. Голетиани Г.Г. Сопоставительная грамматика русского и грузинского языков. Ч. 1. Морфология. – Тбилиси: Издательство Тбилисского университета, 1970. – 508 с.

4. Горький М. Литературные портреты. – М.: Молодая гвардия, 1983. – 367 с.

5. Горький Максим. Портреты. Перевод Георгий Мерквиладзе. – Тбилиси: Накадули, 1988. – 240 с. (на грузинском языке).

6. Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуникативная грамматика русского языка. – М.: Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН, 2004. – 544 с.

7. Каламова Н.А. Категория состояния в современном русском языке: учебно-методическое пособие для студентов факультетов журналистики государственных университетов. – Изд-во Московского Университета, 1991. – 33 с.

8. Квачадзе Лео. Синтаксис современного грузинского языка. – Тбилиси: Ганатлеба, 1988. – 492 с. (на грузинском языке).

9. Летучий А.Б. Предикативы. / Русграм. Электронный ресурс: <http://rusgram.ru/pdf/letuchy-2018-predicatives.pdf>

10. Рахманова Н.А., Суздальцева В.Н. Современный русский язык. Лексика. Фразеология. Морфология. – М.: Изд-во МГУ, Издательство «ЧеРо», 1997. – 480 с.